

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 230 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
Jabborova Salomat Abdijalilovna	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
Raximova Xurshidaxon Sadikovna	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
Xalikova Nargiza Abduvaliyevna	
Tilning obrazli kuchi: perifrazarlar turlari va xususiyatlari	221
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
Zayirkulova Nozima Ilyas qizi	

TILNING OBRAZLI KUCHI: PERIFRAZALAR TURLARI VA XUSUSIYATLARI

Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasi mudiri, filologiya
fanlari bo‘yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

ORCID: 0000-0002-3898-2113

Annotatsiya: Ushbu maqolada perifraza tushunchasi, uning turlari va xususiyatlari tahlil qilinadi. Perifrazalar frazeologik, sintaktik va mantiqiy turlarga bo‘linadi, shuningdek, til yoki nutq hodisasi sifatida sof (lisoniy) va kontekstual (okkazional) turlarga ajratiladi. Maqolada perifrazalarning tasviriy kuchi, so‘z boyligini oshirish va fikrni jonli ifodalashdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: perifraza, frazeologik perifraza, sintaktik perifraza, mantiqiy perifraza, sof (lisoniy) perifraza, kontekstual (okkazional) perifraza, tasviriy ifoda, til boyligi.

Abstract: This article examines the concept of paraphrase and its classification. Paraphrases are divided into phraseological, syntactic, and logical types and, from the perspective of language or speech, into purely linguistic and contextual (occasional) forms. The study highlights the expressive power of paraphrases and their role in enriching vocabulary and conveying ideas in a vivid and figurative manner.

Key words: paraphrase, phraseological paraphrase, syntactic paraphrase, logical paraphrase, purely linguistic paraphrase, contextual (occasional) paraphrase, figurative expression, language richness.

Аннотация: В данной статье анализируются понятие перифразы и её классификация. Перифразы подразделяются на фразеологические, синтаксические и логические, а также с точки зрения языка или речи – на собственно языковые (лисонные) и контекстуальные (окказиональные). Освещается выразительная сила перифраз, их роль в обогащении словарного запаса и живом, образном выражении мысли.

Ключевые слова: перифраза, фразеологическая перифраза, синтаксическая перифраза, логическая перифраза, собственно языковая перифраза, контекстуальная перифраза, выразительная сила, богатство языка.

KIRISH

Til – inson fikrini, his-tuyg‘ularini va dunyoqarashini ifodalash vositasi sifatida noyob kuchga ega. Shu jumladan, perifrazalar tilning eng obrazli vositalaridan biri bo‘lib, ular yordamida so‘zlar va iboralar oddiy nomlash chegarasidan chiqib, yanada rang-barang, tasviriy hamda ta’sirchan ma’no kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mantiq ilmining bu xususiyati ayrim perifrazalarning shakllanishi va mohiyatini to‘g‘ri tushunishga yordam beradi. Shuning uchun bunday perifrazalarni shartli ravishda logik yoki mantiqiy perifrazalar deb nomlash mumkin. Masalan, “O‘zbek adabiy tilining asoschisi”, “G‘azal mulkingning sultoni”, “O‘zbek adabiyotining bayroqdori” singari perifrazalar mantiqiy motivlovchi asosiga ko‘ra Alisher Navoiyga nisbatan aytilgani sezilib turadi. Yoki “baxt va shodlik kuychisi” perifrasi ham mantiqiy jihatdan shoir Hamid Olimjonni ko‘z o‘ngimizda gavdalantiradi. “O‘zbek romanchilik maktabining asoschisi” degan perifraza esa Abdulla Qodiriy ijodiga nisbatan aytilgani yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, quyidagi matnda perifrazalar Sohibqiron Amir Temur xarakterini ifodalash uchun qo‘llanganini sezish qiyin emas: “Sohibqiron bir oyog‘ini ikkinchisidan tashlab qadam bosar, dodxoh nazarida bu odam bir paytlardagi baland bo‘yli, chorpaxil, oyoq-qo‘llari uzun, pahlavonkelbat Temurbek emas, yillar zalvoridan yelkaları bir oz chiqqan, sezir-sezilmas cho‘kkan (buni Muhammad Churog‘a dodxoh sezadi, xolos!), ko‘pdan buyon saltanat yukini yelkasiga dadil ortmoqlagan katxudo, mo‘ysafidlik shartlarini inkor etishga qodirman, vaqtni yengib bo‘lmasa-da, uni ham tiz cho‘ktira olaman, deb urinayotgan Amir Temur edi”.

Perifrazalarni til yoki nutq hodisasi ekanligi nuqtayi nazaridan quyidagi ikki turga ajratish mumkin:

1. **Sof perifrazalar (yoki til (lisoniy) perifrazalari).** Bu turdagi perifrazalar hech qanday vositasiz, ya'ni muayyan matnsiz ham aniq ma'no va tushunchani ifodalash xususiyatiga ega bo'ladi. Masalan, fasllar kelinchagi – bahor, olimlar – ilm zahmatkashlari, ichki ishlar xodimlari – osoyishtalik posbonlari, tibbiyot xodimlari – salomatlik posbonlari, Abu Ali ibn Sino – buyuk hakim, barcha ne'matlarning sultoni – non kabilar. Umuman, sof perifrazalar shartli ravishda til birligi sifatida alohida, mustaqil qo'llana olishi, badiiy bo'yoqqa bevosita ega ekanligi bilan ajralib turadi.
2. **Kontekstual yoki okkazional perifrazalar.** Bunday perifrazalar ma'lum bir nutq doirasidagina qo'llanishi bilan sof perifrazalardan ajralib turadi. Ular muayyan bir matndagina yaratilib, shu matn uchungina yashaydigan tasviriy ifodalar sanaladi. Kontekstual yoki okkazional perifrazalarni u yoki bu matndan tashqarida alohida olib bo'lmaydi. Bunday perifrazalar faqat alohida olingan matndagina, boshqa so'zlar qurshovidagina muayyan til birligiga nisbatan tasviriy ifoda vazifasini bajaradi. Masalan, shoir Usmon Nosir "1870" nomli she'rida Volga daryosini "och Rusning yoshi" degan kontekstual perifraza orqali tasvirlaydi: "Volga! Volga – och Rusning yoshi, // Volga! Volga! Fig'onli daryo // Quyosh go'yo Razinning yoshi // Keng bag'ringda hamon mag'rur, ol". Shoir "Tiflis oqshomi" she'rida u yerdagi go'zal tabiatni zavq va lirik hayajon bilan ta'riflaydi, bunda shoir uchun ajoyib o'xshatishlar va osmonni "kashtali chodir" kontekstual perifrazasi bilan tasvirlash muhim uslubiy vosita vazifasini bajargan: "Yulduzlar yonar... Gurji qizlarning // Ko'zlari kabi // Aragvadan esgan mayin yel o'ynar // Barglar – asabiy... // Tuya misolida oq bulut suzar. // Sudralib bari // Osmon – kashtali chodir... uzoq chetlari Kurradan nari". "Biroq noiloj u, "Ulug' mamlakat"ga qanchalik sadoqat bilan xizmat qilmasin, o'sha davr alomatlarini qalbi to'riga yutishga majbur edi".

Keltirilgan misolda "Ulug' mamlakat" perifrazasi kinoyali ohangda sobiq Ittifoq, Moskva ma'nosini ifodalaydi. Matndan tashqarida bu perifraza xuddi shu ma'no qirrasiga ega bo'lmasligi ham mumkin. Shoira Zulfiya o'z she'rlaridan birida paxtaga nisbatan "oq zar", "oq baxt" kontekstual perifrazalarini qo'llagan edi: "Kiprik bilan terib olindi oq zar, // Yarqirab turibdi ahdimiz oq baxt". Yoki yozuvchi Muhammad Alining "Shohrux Mirzo" tarixiy romanida Hirot, Samarqand shaharlari haqida quyidagi okkazional perifrazalar hosil qilingan: "Agar Xuroson bir uzuk ersa, Hirot uning yoqut ko'zidir, hazratim! – dedi mag'rur malika. – Kimdandir: "Eng yaxshi shahar qaysi?", – deb so'rabdurlar. Aytibdurlar: "Agar javobim chiroyli chiqsin, desang, "Hirot!" deb javob bergil, chunki Hirot – shaharlar durdonasidir!"; "... Oллоh bergan umrni tuqqan yurti Turon dovrug'ini olamga yoyishga baxshida etdi. Dunyo bir uzuk ersa, Samarqand – firdavsmonand dorussaltanatni uning yoqut ko'ziga aylantiradi..." kabilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot "Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari" mavzusini lingvistik hamda stilistik jihatdan o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda tizimli, struktur-semantik va funksional yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosi umumiy tilshunoslik, stilistika, frazeologiya hamda matn lingvistikasi nazariyalariga tayanadi. Perifrazaning til tizimidagi o'rni, uning nominativ va ekspressiv funksiyalari, shuningdek, obrazlilikni yuzaga keltirish mexanizmlari ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilindi. Tadqiqot dizayni sifat jihatidan tavsifiy-analitik xarakterga ega bo'lib, perifrazalarning frazeologik, sintaktik va mantiqiy turlari hamda sof (lisoniy) va kontekstual (okkazional) ko'rinishlari qiyosiy asosda o'rganildi. Tadqiqot materiali sifatida badiiy adabiyot namunalari, publitsistik matnlar, ommaviy axborot vositalari materiallari hamda zamonaviy nutq namunalari tanlab olingan perifrazalar korpusi shakllantirildi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida tanlab olish (seleksiya), kartotekalash va kontekstual kuzatish metodlaridan foydalanildi. Tahlil bosqichida struktur-semantik tahlil, komponent tahlil, qiyosiy-tarixiy tahlil hamda pragmatik tahlil usullari qo'llanildi. Struktur-semantik tahlil perifrazalarning ichki tuzilishi va ma'no qatlamlarini aniqlashga xizmat qildi, komponent tahlil esa ularning obraz hosil qiluvchi birliklarini ajratishga imkon berdi.

Qiyosiy tahlil orqali perifrazalarning turli uslubiy qatlamlardagi funksional xususiyatlari solishtirildi. Pragmatik yondashuv asosida perifrazalarning nutqiy vaziyatda muallif maqsadini ifodalashdagi roli va kommunikativ samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadida tahlil qilingan birliklar turli manbalardan olingan matnlar bilan taqqoslandi hamda umumlashtirish va tipologik tasniflash usullari asosida xulosalar shakllantirildi. Mazkur metodologik yondashuv perifrazalarning tilning obrazli kuchini oshirishdagi o'rni, ularning stilistik va funksional imkoniyatlarini ilmiy asosda ochib berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Perifrazalar tuzilishiga, ta'sirchanlikni ifodalashiga va ma'no xususiyatlariga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

1. **Frazeologik perifrazalar.** Bunday perifrazalar ayrim predmet va voqea-hodisalarni frazeologik shakldagi tasviriy ifodalar orqali nomlash uchun xizmat qiladi. Bu perifrazalar tarkibidagi bir so'z to'g'ri, o'z ma'no-

sida, ikkinchisi esa ko'chma ma'noda bo'ladi. Masalan, mashhur kishilarga nisbatan "yulduzlarga ortiqcha erk bermoq" frazemasi qo'llanadi. Ana shu ibora frazeologik perifraza namunasi sanaladi: "Sportda har kimning rayiga qarab ish ko'rib bo'lmasligiga qattiq ishongan Sobirjon yulduzlarga ortiqcha erk bermadi" (Turk) kabilar.

2. **Sintaktik perifrazalar.** Ayrim so'z birikmalari tasviriy ifoda sifatida kelib, sintaktik perifrazalarni hosil qiladi. Bunday holda so'z birikmalaridan tuzilgan sintaktik perifrazalar tarkibidagi til birliklari o'zaro semantik-sintaktik munosabatga kirishib, ma'lum bir predmet yoki voqea-hodisani obrazli tasvirlash vositasi bo'ladi. Masalan: televizor – oynayi jahon; gazeta – hayot ko'zgusi; makkajo'xori – dala malikasi; paxta terish mashinasi – zangori kema; samolyot – havo kemasi va boshqalar.

Sintaktik perifrazalarni tuzilishiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- a) aniqlovchi-aniqlanmish shaklidagi sintaktik perifrazalar: qalam ahli, mo'yqalam sohibi, qizil iztoparlar kabi;
 - b) qaratqich-qaralmish shaklidagi sintaktik perifrazalar: zangori kema kapitani, ko'kning fonusi, hayot ko'zgusi kabi;
 - d) izofali birikmalar shaklidagi sintaktik perifrazalar: obi hayot, sohibi o'rmon, oynayi jahon, tolibi ilm kabi.
3. **Mantiqiy yoki logik perifrazalar.** Ma'lumki, mantiq ilmi narsa va hodisalar taraqqiyotidagi qonunlarning o'zaro bog'lanishi, tafakkur yordami bilan vujudga keladigan tushunchalar aloqasi va bog'lanishini ifoda etadi. Agar so'z narsalarning tartibi, bog'lanishi, izchilligi, asoslanishi, tafakkur taraqqiyoti va qonuniyatlari haqida boradigan bo'lsa, tafakkur mantiqi yoki subyektiv mantiq nazarda tutiladi.

XULOSA

Perifrazalarni til yoki nutq hodisasi nuqtai nazaridan tahlil qilganda, ularni ikki asosiy turga ajratish mumkin:

1. Sof (lisoniy) perifrazalar va kontekstual (okkazonal) perifrazalar. Sof perifrazalar mustaqil til birliklari sifatida aniq ma'no va tushunchani ifodalay oladi hamda badiiy bo'yoqqa ega bo'lishi bilan ajralib turadi.
2. Kontekstual perifrazalar esa faqat muayyan matn doirasida yashab, shu matnga xos tasviriy ifoda sifatida ishlatiladi; matndan tashqarida ularning ma'nosi va ta'siri pasayishi mumkin. Shu bois perifrazalar tilning obrazli kuchini oshiradi, so'z boyligini kengaytiradi va fikrni yanada tasviriy hamda jonli ifodalash imkonini beradi.

Kelgusida boy faktik dalillar asosida kontekstual yoki okkazonal perifrazalarni tadqiq etish maxsus izlanishni talab qiladi, deb o'ylaymiz hamda biz o'z ishimizda okkazonal perifrazalar haqidagi ana shu mulohazalar bilan cheklanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ali M. Shohrux Mirzo. – Toshkent, 2005. – 114, 361-362, 365-366-betlar.
2. Mahmudov N. Til va nutq. – Toshkent: Fan, 2008.
3. Qo'ng'urov R. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
4. Shomaqsudov A., Rasulov R., Qo'ng'urov R., Rustamov H. O'zbek tili stilistikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1983.
5. Tojiyev Y. O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyati. – Toshkent: Universitet, 2000.
6. Usmon Nosir. Unutmas meni bog'im. – Toshkent, 1935. – 297-bet.
7. Xayrullayev M., Haqberdiyev M. Mantiq. – Toshkent: O'qituvchi, 1993. – 7-b.
8. Zulfiya. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent, 1997. – 299-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.